

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15801767>

XX АСРНИНГ СЎНГИ ЧОРАГИ – XXI АСРНИНГ БОШИДА ФРАНЦИЯГА ШИМОЛИЙ АФРИКАЛИКЛАР ИММИГРАЦИЯСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нодир Турсунов,

Ангрен университети, академик фаолият ва кредит тизимини

бошқариш бўлими бошлиғи, мустақил тадқиқодчи

Электрон манзил: nodir.tursunov.73@mail.ru

***Аннотация.** Иммиграция муаммосининг долзарблиги мамлакат раҳбарияти олдида пайдо бўлган янги муаммолар билан белгиланади. XX асрнинг охирига келиб интеграция муаммоси бутун кескинлиги билан мамлакат олдида пайдо бўлди. Иммиграция сиёсатини кучайтириши, ноқонуний иммиграцияга қарши кураш, муҳожирларни қабул қилишида танлаб олиш сиёсати – ҳукумат томонидан кўрилган ушбу чораларнинг барчаси мамлакатда сиёсий барқарорликни таъминлаш, фаровонлик, давлатнинг француз моделини ва француз ўзига хослигини сақлаб қолиш нуқтаи-назаридан зарур эди.*

***Калит сўзлар:** Франция, Пан-Африка, иммиграция, демография, нолегал, Жазоир, Тунис, Марокаш, эмиграция, инқироз.*

ОСОБЕННОСТИ ИММИГРАЦИИ СЕВЕРОАФРИКАНЦЕВ ВО ФРАНЦИЮ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Нодир Турсунов,

начальник отдела по управлению академической деятельности

и кредитной системы в университете Ангрен,

независимый исследователь

***Аннотация.** Актуальность проблемы иммиграции определяется новыми вызовами, возникшими перед руководством страны. К концу XX века проблема интеграции во всей своей остроте встала перед государством. Ужесточение иммиграционной политики, борьба с нелегальной иммиграцией, селективный подход при приеме иммигрантов - все эти меры, предпринятые правительством, были необходимы с точки зрения обеспечения политической*

стабильности в стране, благосостояния, сохранения французской модели государства и французской самобытности.

Ключевые слова: Франция, Пан-Африка, иммиграция, демография, нелегальный иммигрант, Жазоир, Тунис, Марокаш, эмиграция, кризис.

CHARACTERISTICS OF NORTH AFRICAN IMMIGRATION TO FRANCE IN THE LAST QUARTER OF THE XX - EARLY XXI CENTURIES

Nodir Tursunov,

academic activity and credit management department head in Angren university,
independent researcher

Annotation. *The urgency of the immigration issue is determined by new challenges faced by the country's leadership. By the end of the 20th century, the problem of integration emerged before the country in all its severity. Strengthening immigration policies, combating illegal immigration, and implementing selective approaches to immigrant acceptance - all these measures taken by the government were necessary from the perspective of ensuring political stability in the country, maintaining prosperity, and preserving the French model of the state and French identity.*

Key words: *France, Pan-Africa, immigration, demography, illegal immigrant, Algeria, Tunisia, Morocco, emigration, crisis.*

Кириш. XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида иммиграция жараёнига ва Франция иммиграция сиёсатини шакллантиришга сезиларли таъсир кўрсатган иккита янги омил пайдо бўлди. Биринчидан, глобаллашув, иммиграция жараёнларининг кучайишига ва миллий озчилик тушунчасининг йўқолишига ёрдам берган объектив жараён, бошқа томондан, Африканинг ривожланаётган давлатлари бўйича эксперт ва Пан-Африка тараққиёт институти асосчиси Фернанд Винсент фикрига кўра, “одамларнинг ўзларини гуруҳ, жамоа ёки миллатга тегишли ҳис қилиш эҳтиёжни кучайтирди” ва уларни этно-диний гуруҳларга бирлашишга ундади. Иккинчидан, бирлашган Европани яратиш жараёни иммиграция сиёсатининг кўплаб масалаларини ҳал қилиш умуммиллий, умумевропа даражасига олиб келди, бу эса умумевропа кўрсатмалари ва қоидалари билан ҳисоблашишга мажбур бўлган Франция ҳукуматининг ушбу соҳадаги фаолиятига маълум чекловлар кўйди. Иммиграция муаммосининг долзарблиги мамлакат раҳбарияти олдида пайдо бўлган янги муаммолар билан белгиланади. XX асрнинг охирига келиб интеграция муаммоси бутун кескинлиги билан мамлакат олдида пайдо бўлди. Иммиграция

сиёсатини кучайтириш, ноқонуний иммиграцияга қарши кураш, муҳожирларни қабул қилишда танлаб олиш сиёсати – ҳукумат томонидан кўрилган ушбу чораларнинг барчаси мамлакатда сиёсий барқарорликни таъминлаш, фаровонлик, давлатнинг француз моделини ва француз ўзига хослигини сақлаб қолиш нуқтаи-назаридан зарур эди. Бироқ, улар кўпинча демократик давлатнинг республика тамойилларига, инсон ҳуқуқлари тушунчасининг замонавий талқинига зид эди. Миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда, республика тамойилларига зид келмайдиган ва шу билан бирга Европа Иттифоқи талаблари ва ҳуқуқий базасини ҳисобга оладиган сиёсат олиб бориш тақозо этиларди. Шунингдек, жамоатчилик фикри, қонуний ҳуқуқларни ҳимоя қилувчи инсон ҳуқуқлари ташкилотларининг позициясини ҳам ҳисобга олиш зарур эди.

Асосий қисм. XX асрнинг 70-йилларида француз ҳукумати мамлакатдаги хорижликлар сонини қисқартиришга йўналтирилган сиёсат йўлига ўтишди. Янгидан жорий қилинган «яшаш учун гувоҳнома» иммигрантларнинг бандлик ҳолатидан келиб чиқиб бериладиган бўлди. Уч йилдан кам муддатга ёлланган ишчилар Францияга оилаларини олиб келишлари тақиқланди. Жазоирликларга нисбатан қилинган бу ва бошқа бир қатор маъмурий чора-тадбирлар нафақат Эвиан келишувида белгиланган фуқароларнинг давлатлараро эркин жойлашуви ҳақидаги тамойилларни, балки 1968 йилги ҳукуматлар ўртасидаги икки томонлама конвенциянинг ҳам бузилиши эди [1; 50]. 1979 йил декабридаги француз-жазоир музокараларида Жазоир Халқ Демократик Республикаси ташқи ишлар министри М.Беняхъё Франциянинг жазоирликларни мажбуран ватанларига қайтариш тўғрисидаги таклифини қатъиян рад этди. 1980 йил сентябрида, француз-жазоир муносабатлари яхшиланган даврда томонлар ўзаро бир-бирларига ён берувчи келишув ишлаб чиқишга муваффақ бўлишди. Унга кўра, Жазоир Франциядан ихтиёрий қайтиб келишини рағбатлантириши, француз ҳукумати эса ўз навбатида жазоирликларни мажбурий чиқариб юбориш амалиётидан воз кечишга рози бўлди. Эмигрантларга оиласи билан келишларига рухсат берилди, бироқ оила аъзолари ишлаш ҳуқуқига эга эмас эди.

Бу дарҳол оилавий эмиграциянинг ўсишига олиб келди. Маълумотларга кўра, 1982 йили 4 мингдан 6 минггача аёллар, 6 мингдан 10 минггача болалар кўчиб келишган.

1981 йили оилавий иммиграцияни рағбатлантирувчи ва яширин иммиграцияга қарши чора-тадбирлар белгиловчи янги қонун қабул қилинди.

1980 йили жазоирликлар Францияда яшаётган 3,7 миллион иммигрантларнинг 21%ни ташкил этган бўлиб, сон жиҳатдан португаллар (22%) дан кейин иккинчи ўринда турар эди. Мамлакатда шунингдек 8% марокашликлар ва 4% тунисликлар яшар эдилар [2; 184]. Ҳамма хорижликлар Франция аҳолисининг 7% ни ташкил этган. Статистик ва иқтисодий тадқиқотлар миллий институтининг (INSEE) 1983 йилги маълумотларига кўра, умумий 4,5 миллион кишини ташкил этадиган иммигрантларнинг 777 минги (17%) жазоирликлар, 519,4 минги (11,5%) марокашликлар, 215 минги (4,7%) эса тунисликлардан иборат эди [2; 184].

XX асрнинг 80-йиллари ўрталарига келиб мамлакатда деярли ҳар қандай ишга рози бўладиган маҳаллий ишчиларнинг кўп сонли армияси вужудга келди. Мамлакат 300 мингдан ошиқ хорижлик ишсизларни уларнинг оиласи билан бирга таъминлашига тўғри келди, яъни ижтимоий таъминот нафақалари тўланди, уларнинг умумий ва махсус таълим олишлари, уй-жой билан таъминланиши ва ҳ.к. учун харажатлар давлат ҳисобидан қопланди.

1969 йили ишсизлар сони 100 минг киши бўлган бўлса, 1976 йили - 1 миллион, 1981 йили эса 2 миллион кишига етди. Агар 1982 йили мамлакатда ишсизлар сони умумий аҳолининг 9% ни ташкил этган бўлса, бу ҳолат иммигрантлар орасида - 12% эди [3; 76]. XX асрнинг 80-йилларида Франциядаги бандлик инқирози иммиграция таркибини ўзгаришига, ишсизликнинг ўсишига олиб келди. Агар 1975 йили хорижлик ишчилар иш билан банд аҳолининг 7,5%ни ташкил этган бўлса, 1982 йили - 6,2%ни ташкил этди. Бироқ, қисқартирилган иш ўринларининг ярмидан кўпи мағрибликлар ҳиссасига тўғри келди (105 минг кишидан ошиқроқ) [3; 77].

Иммигрантлар асосан инқирозга учраган соҳаларда иш билан банд эди, шунинг учун хориж ишчи кучи айнан ўша жойларда ишдан бўшатилади. Энг аввало тоғ-кон ишчилари, қурувчилар, металлургиялар, кимёгарлар, шиша саноати ишчилари жабр кўришди. Автомобиль саноатида, жумладан Рено, Ситроен, Пежо

заводларида ҳам мағрибликлар сони сезиларли даражада камайди. Бундан ташқари, иммигрантлар инқироз кўпроқ қамраб олган худудларда - Иль-де-Франс, Рона-Альп, Эльзас, Прованс-Ложувард қирғоғи, Франш Конте, Лангедок-Русильон саноат районларида тўпланган эди. Дастлабки уч районда хорижлик ишсизларнинг 60%и жойлашган эди. Бирок, бу даврда айнан мағрибликлар янги очилган 49 минг иш ўринларидан 42 мингини эгаллашди. Хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам 100 минг ўрин ташкил этилган эди [4; 100].

1975 йили шимолий африкаликлар барча иш билан банд хорижликларнинг 54%и, 1982 йили эса 50,5%и (мос равишда жазоирликлар - 35 ва 31%, марокашликлар - 11,5 ва 12,6%, тунисликлар - 7,6 ва 6,8%) ни ташкил этган. Марокашликларни ишга ёллаш ҳолларининг кўпайиши жазоирликларга қарши кайфиятнинг ошиб бориши билан боғлиқ. Жазоир иммиграцияси ротацион тус ола бошлади. Миграцион алмашинувнинг жадаллиги ҳақида қуйидаги фактларни келтириш мумкин: 1975-1985 йилларда миграцион айланма 24 миллион кишини ташкил этган, бу Жазоирнинг умумий аҳолиси сонидан кўп эди [5; 84]. Француз маъмурияти жазоирликлар ўрнига арзонроқ ва талаблари камроқ ишчи кучи сифатида марокашликларни кўпроқ ёллаш бошладилар. Тунисликлар ҳам ишчи кучи сифатида жалб қилинди.

Бундай шароитда иммигрантлар орасида маълумотли ишчилар сони ошди: 1977-1981 йилларда саводга эга ишчилар жами ишчиларнинг учдан бир қисмини ташкил этарди. Ишчиларнинг ярми қора ишчилар эди. Фақат 50 минг киши маълумотли ишчилар бўлган. Маълумотлилиқ даражаси бўйича энг юқориси тунисликлар, энг қуйи ўринда марокашликлар эди [6; 46].

XX асрнинг 80-йиллари бошида неоконсерватив руҳдаги “Меҳнат бозорига кўпроқ эътибор” шиори остида ишлаб чиқаришда фойдалилик рақобатбардошлиликни ошириш учун бандлик соҳасида янги босқич бошланди. Бундай шароитда 1981 йилнинг августида кўрилган чоралар натижасида олдин ноқонуний равишда келган ва доимий иш ўрнига эга бўлган иммигрантларга қонуний яшаш ва ишлашларига рухсат берилди. Бирок, бир вақтнинг ўзида

ноқонуний иммиграция ва бандлик соҳаларидаги фирибгарликларга ҳам кенг имкониятлар пайдо бўлди. Бу чораларнинг салбий оқибатлари қуйидагилар:

- 1980 йилдан кейин келган ишчиларнинг иш ўринларини йўқотиши;
- Хорижлик ишчиларнинг мамлакатда бир йил туриш рухсати билан келаётган оилалари ноқонуний оқимининг кўпайиши ва уларнинг Францияда қонуний жойлаша олмаслиги;
- Доимий мамлакатдан чиқариб юборилиш хавфи остида ноқонуний яшаб юрган ва иммигрантлар орасида давомли ишсизликнинг ўсиб бориши;
- Бу жараён бошланган вақтда мамлакат ташқарисида бўлган хорижлик ишчиларнинг Францияга қайтиб келиши [4; 104].

1981 йилнинг октябрида бандлик, таълим ва маданият, уй-жой билан таъминлаш борасида маҳаллий французлар билан иммигрантларнинг тенглигини таъминлашга қаратилган учта қонун қабул қилинди. 1982-1983 йилларда иммигрантларнинг кундалик заруратларини қондириш ишларини маҳаллий ҳокимият органларига топшириш бўйича қонунлар қабул қилинди, бироқ уларнинг фаолияти учун зарурий шарт-шароитлар яратилмади. Бундан ташқари, бу қонунлар ҳар хил чекловларни бекор қилмади ва кўпроқ ташвиқот руҳида эди.

1983 йил августида қабул қилинган қарор ҳам иммиграцион сиёсат соҳасида кўп жабҳаларни ўзгартирди:

- Нолегал иммиграцияга қарши кураш бўйича янги чоралар тасдиқланди;
- Бандлик соҳасида;
- Иммигрантлар ва уларнинг фарзандларининг мамлакат ижтимоий ҳаётига интеграциялашуви комплекс ҳаракат режаси натижасида иммигрантлар сони асосан Францияда туғилган болалар ҳисобига ўсди;
- Мавсумий ишчи кучидан фойдаланиш борасида иш берувчилар учун чекловлар жорий қилинди [4; 105].

1984 йили чет элликларнинг Францияга келишининг бир қанча аспектларини аниқлаштириш бўйича янги қонун қабул қилинди. Ишга ёллаш ва бўшатиш

қоидалари либераллаштирила бошланди. Бу эса ишчи кучини бир соҳадан иккинчи бир соҳага тез ва осон йўналтириш имкониятини берди. Қисман ва вақтинчалик бандликни, муддатидан олдин нафақага чиқаришни қўллаб-қувватлаш орқали янги келаётган ишчилар оқимини чеклаш борасида кўрилган чора-тадбирлар айниқса муҳим аҳамиятга эга бўлди. Хорижлик ишчилар оқимини қисқартириш ёки бутунлай тўхтатиш, уларни қатъий рўйхатдан ўтказиш ва ҳ.к.лар назарда тутилди.

1984 йилнинг октябрида нолегал бандликка қарши яна бир қатор чоралар маъқулланди: иммигрантларни мамлакатдан мажбуран чиқариб юбориш мумкин бўлиб қолди; иш берувчилар ва ёлланувчилар устидан назорат кучайтирилди (айниқса Шимолий Африкадан келганлар устидан қаттиқ назорат ўрнатилган эди); бир вақтнинг ўзида иммигрантларнинг Францияга кўчиб келаётган оила аъзоларининг мамлакатга қабул қилиш тартиблари аниқлаштирилди (рухсатнома олиш учун иммигрант оилани таъминлашга, етарли даромадга ва уй-жойга эга бўлиши керак эди); жамоат тартибига ва инсонлар соғлигига хавф солиши мумкин мумкин бўлган шахслар ҳатто иммигрантнинг оила аъзоси бўлса ҳам мамлакатга киритилмаслиги мумкин эди; сиёсий бошпана бериш тартиби ҳам ўзгартирилди.

Ҳукуматнинг янги тадбирлари ижтимоий аҳвол оғирлашган, миллатчилик ва ирқчилик кайфияти кучайган шароитларда қабул қилинди ва шунинг учун ҳам уларнинг самараси кам бўлди. Шунинг учун ҳам улар кўп ҳолларда охирига етказилмади, юзага келган аҳволни ҳисобга олиб ва ички ҳамда халқаро аҳволдан келиб чиқиб амалга оширилди. Жумладан, меҳнат бозорида иммигрантларнинг тенглиги таъминланмади, кўш фуқоролик муаммоси ва у билан боғлиқ бўлган ҳарбий хизматга чақирув муаммолари ҳал этилмади ва ҳ.к.

1983 йилдан иммигрантларга қарши тажовузкор чиқишларнинг ўсиши кузатилди. Иммигрантларнинг мавжудлиги французларнинг иш билан бандлигига хавф туғдирадиган ҳолат сифатида қарала бошлади. Бундай шароитда сўл касаба уюшмалари ва католик черкови иммигрантларни ҳимоя қилиб чиқа бошлади. Иммигрантлар, жумладан шимолий африкаликлар ҳам ўз ҳамюртлари ва уюшмалари билан алоқаларни мустаҳкамлашга ҳаракат қилишди. Улар иммигрантларнинг катта

қисмини бирлаштирган Умуммехнат конфедерацияси ва касаба уюшмалари марказининг йиғинларида иштирок этишди. Иммиграцион сиёсат француз жамиятининг, асосан Франциядаги хорижликларга қарши бўлганлар ҳаётидаги муҳим белгилардан бири бўлиб қолди. Шу сабабдан ҳам 1988 йилги парламент сайловларида Франсуа Миттеран ғолиб чиққанида асосан иммигрантлар кўп тўпланган провинциялар ҳисобига сўл Миллий фронт лидери Ле Пен сайловчиларнинг 14,38% овозини тўплади (асосан Марсель, Ницца, Лион шаҳарларида) [4; 106].

XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб хорижлик ишчилар билан боғлиқ муаммолар Европа Иттифоқининг иммигрантлар ва уларнинг оилалари мақоми ҳақидаги қонунлари асосида ҳал этила бошланди. Бу даврда саноат ва қурилишда бандликнинг ўсиши камайди, хизмат кўрсатиш соҳаларида эса секинлашди. Ишсизликнинг ўртача давомийлиги ошди (уч йилгача). Бандликнинг мавсумий шакллари кенг тарқалди, ёлланиш муддати эса қисқариб борди. Агар 1996 йили нотипик ва доимий бўлмаган ишлар ҳисобига Франциянинг кўплаб минтақаларида бандлик ўсган бўлса, Лимузен, Юқори Нормандия ва Иль-де-Франсда камайди ва бу иммигрантларнинг аҳволига таъсир этмай қолмади.

XX асрнинг 90-йиллари бошида Европа мамлакатларида ишсизликнинг ўсиб бориши ҳукуматнинг иммиграцион қонунларни янада кучайтиришига мажбур қилди. Бунинг учун Шенген келишуви сабаб бўлди. 1992 йилдан бошлаб Европа бўйлаб фуқароларнинг эркин ҳаракат қила олиши (худди товарлар ҳаракати каби) ташқи чегараларда назоратни кучайтирилиши кераклигини тасдиқлади. Ўзларини ислом динига мансуб деб эълон қилган ўнг экстремистик оқимларнинг ҳаракати иммиграцион қонунларнинг кучайтирилишига яна бир сабаб бўлди. Бандлик соҳасида чуқур ўйлаб қилинган сиёсат, ишсизлик муаммосининг ҳал этилиши, Европа Иттифоқи мамлакатларида умумий демографик сиёсатнинг амалга оширилиши, жумладан туғилишни тартибга солинишигина иммигрантларга нисбатан душманона кайфиятни юмшатиши мумкин эди.

Эмиграция ҳақидаги Маастрихт шартномасига кўра, Европа Иттифоқидаги ҳар бир давлат ўз улушига эга. Бир вақтнинг ўзида Европа Иттифоқи ўз аъзоларига иммигрантлардан ҳимояланиш борасида катта эркинликлар берган эди. Франция бундай шароитда ҳар йили 20 минг африкаликни мамлакатдан чиқариб юборишни мақсад қилди. Масалан, талаба-иммигрантни қоидага зид равишда ярим ставка эмас, тўлиқ ставка ишлаётганлиги учун мамлакатдан чиқариб юборишди.

Ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, 1990 йили Францияда 4,2 миллион иммигрант яшаётган бўлиб, бу умумий аҳолининг 8% ни ташкил этарди. Хорижликларнинг учдан бир қисми Мағрибликлар: 710 минг жазоирлик, 575 минг марокашлик, 230 минг тунисликлар эди [7; 203].

Статистика ва иқтисодий тадқиқотлар Миллий институти (INSEE) томонидан 1990 йилда ўтказилган аҳолини рўйхатга олиш натижаларига кўра шу йили Францияда 1 495 480 африкалик иммигрантлар истиқомат қилишган, шундан: 555 715 жазоирлик (иммигрантлар умумий сонининг 17%), 457 456 марокашлик (16%), 207 127 тунислик (6%) ва 275 182 (7%) Африканинг бошқа мамлакатларидан келганлар эди [8; 104].

Франция Ички ишлар вазирлиги маълумотлари билан солиштирилганда бу рақамлар камайтирилгандек кўринади. Афтидан, Ички ишлар вазирлиги расмий статистикага кирмаган эмигрантларнинг қуйидаги ҳар хил категорияларини ҳам қўшиб ҳисоблаган бўлса керак:

-нолегал эмигрантлар;

-ишчи-фронтальелар, уларнинг мақоми Европа Ҳамжамиятининг №1408/71-сонли қарори билан белгиланган: «Фронталье» термини Европа Иттифоқи давлатларидан бирида ишлаб ҳар куни ёки энг камида ҳафтада бир марта бошқа давлатдаги уйига, яъни Европа Иттифоқи таркибидаги давлатлардан бирига қайтиб келадиган ишчини англатади. Францияда бундай ишчилар сони тахминан 20 минг кишини ташкил этади (асосан бельгияликлар ва италияликлар) [9; 377];

-мавсумий ишчилар, бундай ишчилар 1972 йили 145 минг киши бўлган бўлса, 1988 йилга келиб 76,5 кишига қисқарди (Хорижлик унинг иш берувчи билан тузган шартномаси муддати 6 ойдан ошмаса мавсумий ишчи деб ҳисобланиши мумкин; бундай шартномалар кўпчилик ҳолларда олти ҳафтага тузиларди);

- бошпана сўраб расмий илтимос билан мурожаат қилган шахслар, 1985 йили уларнинг сони 28 минг киши бўлиб, уларнинг мамлакатда қолиш муддатлари чекланган: икки йилдан уч йилгача, баъзан кўпроқ. Мурожаат қилганларнинг 60% рад жавобини олишар ва мамлакатда қолиб нолегаллар сафини тўлдиришарди.

Бу рақамларни 1931 йил маълумотлари билан таққослаганда (6,6% иммигрантлар), хорижликлар сони XX асрнинг 70-йиллари охири - 90-йиллари бошидаги натижаларга тахминан мос келади.

Маълумотлар олинди: *G.Le Moigne, A.Lebon. L'immigration en France. P., 1999, p. 18.*

1968-1974 йилларда иммигрантлар сони 31% га кўпайган бўлса, 1975-1990 йиллар давомида бор-йўғи 7% ошди. Шунинг учун ҳам иммигрантлар сонининг стабиллашуви ҳақида ҳукумат томонидан XX асрнинг 90-йиллари бошида янги

ишчиларнинг кўчиб келишини чеклашга қаратилган чоралар сабаб бўлди деб ишонч билан айта олиш мумкин.

Умумий қилиб айтганда, чет эл иммиграцияси кўпайиб бораётган мамлакатлардаги жамоатчилик ушбу миллий озчиликларнинг келажаги ҳақида қайғура бошлади. Европа жамиятида узоқ вақт бўлган ва унинг меъёрлари ва маданий қадриятлари билан танишиш учун ҳақиқий имкониятга эга бўлган чет элликлар буни қилмаганлиги алоҳида ташвиш эди. Аксинча, иммигрантлар ҳар қандай тарзда ўзларининг ўзига хослиги ва Европа халқлари анъаналаридан мустақиллигини таъкидладилар. Французлар назарида бу мезбон жамият билан самарали ҳамкорлик қилишни истамаслик ва уларнинг турмуш тарзини Европага қарши чиқиш сифатида кўринди. Мезбон жамиятнинг энг радикал аъзолари муҳожирларни ва уларнинг авлодларини ирқий мансублик асосида амалга оширилиши керак бўлган тўлиқ депортация қилишни талаб қилдилар. Бирок, кўпчилик учун муаммони бундай ҳал қилишнинг амалда имконсизлиги аниқ эди. Бунинг ўрнига муҳожирларни француз жамиятига интеграциялашувини тезлаштирадиган турли усуллар таклиф қилинди.

Европага кўчиб келган африкаликлар аллақачон Европа мамлакатларидаги ҳаёт қандай ташкил этилганлиги ҳақида ўз қарашлари ва фикрларига эга эдилар. Бирок, амалда мезбон жамиятнинг бир қатор хусусиятлари африкалик муҳожирлар орасида катта ҳайрат ва тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Улар орасида европаликларнинг индивидуализми “ҳар бир киши ўзи учун” тамойилига мувофиқ ҳаёт, пулни энг юқори қиймат деб англаш, Европа цивилизациясининг техник тараққиёт даражаси кабилар бор.

Ирқий хуружлар африкаликлар ва европаликлар ўртасида самарали алоқаларни ўрнатишда жиддий тўсиқ бўлиб қолди, бу баъзида жиддий тўқнашувлар ва можароларга олиб келди. Давлат органлари ирқий нотенглик намоён бўлишига қарши курашишга ҳаракат қилдилар ва тегишли фармонлар қабул қилдилар, аммо уларнинг таъсири унча катта эмас эди. Шунини таъкидлаш керакки, ирқчилик мезбон жамият учун ноёб ҳодиса эмас, лекин африкаликлар учун бу ҳодиса жиддий тўсиқ бўлди.

Франция ҳукумати африкаликларни уларнинг ассимиляциясига қаратилган фаол ҳаракатларга жалб қилиш учун ўз қўлида бўлган барча имкониятлардан фойдаланмади. Иммигрантларни жамиятнинг тўлақонли аъзоларига айлантириш учун курашга чақирган қўллаб-баёнотлар соф декларатив характерга эга эди ва реал ҳаракатлар билан қўллаб-қувватланмади. Бироқ, Африка диаспорасининг аксарият аъзолари ўзларининг иммиграциясини вақтинчалик ҳодиса деб ҳисоблаб, мезбон жамият ҳаётига интеграциялашишга интилмадилар. Бундай кайфиятлар тарихий ватан билан тўғридан-тўғри ёки турли Африка жамоалари орқали ўрнатилган алоқаларни сақлаб қолиш билан қўллаб-қувватланди.

Африка диаспораси ва мезбон жамият ўртасидаги алоқа натижаларидан бири никоҳ эди. Африкалик анъаначилик тарафдорларининг, айниқса Францияда бу ҳодисага қарши оқ ирқнинг софлиги тарафдорларининг фаол баёнотларига қарамай бу жараён сақланиб қолди. Ассимиляция жараёнларини ўрганиш учун Европа ва Африка вакиллари ўртасидаги никоҳ иттифоқлари эмас, балки бир вақтнинг ўзида икки цивилизациянинг меросхўри бўлган ва иккаласига ҳам тегишли бўлмаган аралаш никоҳлардан туғилган болаларнинг тақдири қизиқарли. Улар учун ассимиляция масаласи долзарб зарурат бўлди. Акс ҳолда улар абадий этник илдизлардан маҳрум маргинал гуруҳларнинг аъзолари бўлиб қолишлари мумкин эди.

Аралаш никоҳлардан туғилган болалар муаммоси иккинчи ва учинчи авлод муҳожирлари, яъни Европада туғилиб ўсганлар масаласи билан боғлиқ. Маданий жиҳатдан улар Африкадан кўра Европа билан кўпроқ боғлиқ эди. Шунга кўра, улар учун мезбон жамиятга реал кириш билан боғлиқ муаммолар вужудга келар эди.

Шундай қилиб, Африка диаспораси ичида ассимиляция ҳақида фикрлар бўлиниши мавжуд эди. Биринчи авлод африкалик муҳожирларнинг ассимиляция қилиш фактлари рўй берди, аммо улар ўзига хос, индивидуал характерга эга эди. Шу билан бирга иккинчи ва учинчи авлод иммигрантларнинг аксарияти учун ассимиляция Европа жамиятининг тўлақонли аъзоси бўлишинг ягона усули эди, чунки улар Африкага қайтишга интилмадилар. Аммо ассимиляция жараёни этник озчиликларга

нисбатан сиёсатни мувофиқлаштирган расмий ҳокимият ва давлат органларининг ёрдамисиз амалга оширилмади.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, Францияда Африка диаспораси жамиятнинг таркибий элементиға, ички ва ташқи сиёсатға таъсир қилувчи доимий омилға айланди. Африкалик иммигрантлар жамоасининг тақдири нафақат Африка диаспораси билан боғлиқ масалаларнинг ҳал қилинишиға, балки Франция мезбон жамиятининг уйғун ривожланишиға боғлиқ.

Бошқа маданий анъаналарға мансуб одамларнинг Ғарб жамиятларига интеграциялашуви истиқболлари масаласи бугунги кунда энг муҳим масалалардан бириға айланди. Ривожланаётган дунёдан иқтисодий ривожланган мамлакатларға миграция оқимларининг ўсиши билан боғлиқ бир қатор муаммолар бугунги кунда Ғарб аҳолисини ҳам, сиёсий элитасини ҳам ташвишға солаётган масалалар орасида етакчи ўринни эгаллайди. Ҳақиқатан ҳам, иммиграция иқтисодий ривожланиш учун зарур ресурс бўлиб, бугунги кунда жамоатчилик фикри ва сиёсий элитанинг катта қисми томонидан уларнинг ижтимоий барқарорлиги ва миллий ўзига хослигиға таҳдид сифатида қаралаётган мезбон давлатлар учун бундай муаммоларни келтириб чиқармоқда. Мигрантлар ва уларнинг авлодларининг интеграциялашуви кўп жиҳатдан иммиграцияни тартибға солиш муаммоларини муваффақиятли ҳал этишға ва мигрантлар ва уларнинг авлодларини интеграциялашувининг самарали механизмларини яратишға боғлиқ.

Замонавий дунё таълимида фуқароларнинг давлат ижтимоий-сиёсий ҳаётиға интеграциялашувининг учта асосий моделини яратиш мумкин: - этник (немис) модел унга кўра фуқаролик биринчи навбатда қариндошлик (“қон ҳуқуқи”), шунингдек тилшунослик, маданий ва диний ҳамжамиятға асосланади. Ушбу моделға кўра, хорижлик этник жамоалар ассимиляцияға дуч келмаган деб ҳисобланади ва ҳозирги сиёсат уларни мамлакат фуқароларига айлантиришға қаратилган эмас; - республика (француз) модели, унга кўра ижтимоий шартномаға қўшилиш ғояси (“тупроқ ҳуқуқи”) фуқароликни бериш учун асос ҳисобланади. Бу ҳолда этник идентификациянинг барча шакллари давлат соҳасидан хусусий соҳаға сиқиб

чиқарилади ва сиёсатнинг мақсади ҳар бир иммигрантни мактаб ва бошқа давлат муассасалари орқали аккултурация ва кейин ассимиляция қилишдир; - кўп маданиятли (Англо-Саксон) модел, ушбу ҳуқуқлар кўп маданиятли ривожланган мамлакатлар Австралия, Канада, АҚШ ва Швейцария каби давлатларидаги каби қонун ҳужжатларида мустаҳкамланиши мумкин.

Европа маданий анъаналарига кирмайдиганларнинг фуқаролик ва сиёсий иштироки жиддий чекловларга дуч келди, улар иммигрантларни мезбон жамоа томонидан субъектив идрокка ва анъананинг интеграциясига асосланган. Баъзи мигрантлар учун маданиятлараро ўзгарувчанлик онгли танловга, янги маданий муҳитда ҳаётга мослашиш шаклига айланади. Аммо кўпчилик Ғарб ҳамжамиятининг қадриятларини сўзсиз қабул қилиб ассимиляция қилишга интилмадилар, балки қандай қилиб бўлса ҳам ҳар қандай тарзда ўзларининг ўзига хослигини сақлаб қолиш ниятини таъкидладилар. Маданий изоляциянинг муқаррар натижаси маргиналлашув эди. Шу билан бирга барча муҳожирлар мезбон жамоанинг ижтимоий перифериясида ўзларининг мавқеини мустаҳкамлашга тайёр эмаслар. Бошқа маданий анъаналарга йўналтирилган ларнинг фуқаролик ва ижтимоий четланишини қандай бартараф этиш кераклиги масаласи замонавий миллат – давлат учун инсоннинг ижтимоий-маданий тажрибасининг парчаланиши ва ижтимоий майдоннинг заифлашиши – “замонавийликнинг энг ёрқин хусусияти” шароитида кескин бўлиб қолди. Миллий масала умумхалқ мунозарасида шахсият ҳақидаги фикрлар шаклида мавжуд. Натижада миллий идентификация кўпинча этник идентификация билан алмаштирилади, чунки этник озчилик кўпроқ ўзига хос маданий маънолар ва рамзий маънолар билан боғлиқ. Замонавий сиёсий миллатнинг инқирози миллий жамоалар таркибини ўзгартирадиган ва уларнинг ижтимоий – маданий майдонини йўқотадиган назоратсиз миграция оқимлари билан кучаймоқда. Очiq мулоқот майдонида этник озлик ахборот асрида ижтимоий сафарбарликнинг потенциал омилига айланади. Ижтимоий мулоқот ва ресурслар алмашинувининг трансчегаравий маконлари шакллантирилиб, улар умумий тил, маданият, дин ва ахборот майдони билан бирлаштирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кукушкин П.В. Положение эмигрантов из стран Магриба во Франции: социально-политическая проблема в человеческом измерении // В кн.: Гуманитарные аспекты международных отношений. М., 1992.
2. Бродель Ф. Что такое Франция? Люди и вещи. Т.1. М, 1995.
3. Mottin J. Les Maghrébins et l'emploi. P., 1986. P.76.
4. Павлуцкая Э.В, Формирование североафриканской трудовой иммиграции во Франции. В сборнике: Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и политика). М., 1997.
5. Annuaire statistique de la France. 1985, Vol.91.
6. Mottin J. Les Maghrébins et l'emploi. P., 1986.
7. Mermet G. Francoscopie. P., 1991.
8. Annuaire statistique de la France. P., 1996.
9. Lebon A. La présence étrangère en France Occidentale //Revue française d'administration publique. 1988, № 47.